

QORAQAT BARGLARINING TARKIBI

M.K.Hamroyeva¹, Maxmashukurova Momoxol To'ychi qizi², Umirzoqova Sarvara
Bobosher qizi³, Shermo'minova Shodiya O'rol qizi⁴

¹DTPI b.f.f.d. (PhD) dotsent

²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598099>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda shamollash va koviddan keyin insonlarda vitamin yetishmovchiligi ko'p uchraganligi sababli tabiiy sharoitda o'sgan va o'stirilgan dorivor o'simliklardan dori vositalarini tayyorlashga talab kuchaygan. Shu maqsadda biz qora qoraqat o'simligini tarkibini o'rganishga kirishdik. O'zbekiston Respublikasida o'stiriladigan qora qoraqat o'simligi bargi tarkibidagi elementar tarkibini aniqlash.

Kalit so'zlar: Davlat farmakopeyasi, elementar tarkib, dori vositasi, fizik- kimyoviy, me'yoriy hujjat, terapevtik ta'sir, fermentlar, gormonlar, makroelement, mikroelement.

Abstract. Currently, due to the high incidence of vitamin deficiency in people after colds and Covid, the demand for the preparation of medicines from medicinal plants grown and cultivated in natural conditions has increased. For this purpose, we began to study the composition of the blackcurrant plant. Determination of the elemental composition of the leaves of the blackcurrant plant grown in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: State Pharmacopoeia, elemental composition, drug, physicochemical, regulatory document, therapeutic effect, enzymes, hormones, macroelement, microelement.

Hozirgi vaqtda shamollash va koviddan keyin insonlarda vitamin yetishmovchiligi ko'p uchraganligi sababli tabiiy sharoitda o'sgan va o'stirilgan dorivor o'simliklardan dori vositalarini tayyorlashga talab kuchaygan. Shu maqsadda biz qora qoraqat o'simligini tarkibini o'rganishga kirishdik. Shuni ta'kidlash kerakki, ayrim kasalliklarning etiologiyasi organizmda u yoki bu makro va mikroelementlarning yetishmasligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, dorivor o'simlik materiallari tarkibidagi ushbu elementlarning kompleksi yaxshilangan terapevtik ta'sirga ega dori-darmonlarni olish imkonini beradi. Dorivor o'simlik materiallaridagi makro va mikroelementlarning tarkibi to'g'risida ma'lumotlarning yo'qligi uni to'g'ri ishlatishga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin

O'zbekiston Respublikasining iqlim sharoitida yig'ib olingan qora qoraqat barglarining (*Ribes nigrum* L.) elementar tarkibini o'rganish.

Elementar tarkibni aniqlash juda sezgir ko'p elementli induktiv bog'langan plazma massa spektral usuli (ICP-MS) yordamida amalga oshirildi. Usul ion manbai sifatida induktiv bog'langan argon plazmasidan foydalanishga asoslangan.

O'rganish ob'ekti Toshkent viloyatida (2021-yil) gullashdan keyin va meva berish fazasi boshida yig'ib olingan qora qoraqat (*Ribes nigrum* L.) barglari bo'ldi. Yig'ilgan xom ashyo havo-soyada quritilgan.

Tahlil qilingan namuna plazmaga eritma shaklida kirganligi sababli, tahlil qilingan namuna o'lchovlardanoldin eritmaga o'tkazildi. Buning uchun biz tahlil qilingan namunani ochiq tizimda 250-500 Vt quvvatga va 180 dan haroratda dasturlashtirilgan Milestone mikroto'lqinli pechida nitrat va perklorik kislotalar aralashmasida (8: 2) to'liq eritish protsedurasidan foydalandik. –2200 S. Olingan eritma miqdoriy jihatdan 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga o'tkazildi va keyinchalik induktiv bog'langan plazma massa spektrometrining (Agilent-7500 CX, Agilent Technologies) purkash kamerasiga to'g'ridan-to'g'ri yuborish uchun ishlatilgan. Qurilma parametrlari: plazma quvvati - 1200 Vt, integratsiya vaqti - 0,1 sek, peristaltik nasosning aylanish tezligi - 0,1 rpm. Qurilmaning qolgan parametrlari sozlash jarayonida o'rnatiladi va texnik xizmat ko'rsatish davrlari orasida o'zgarishsiz qoladi. Standart sifatida 1,0 mg/l maqsadli komponentlarni o'z ichiga olgan multielementli standart eritma ishlatilgan.

XULOSA

Toshkent viloyatida yig'ib olingan qorag'at barglarining (*Rubus nigrum* L.) elementar tarkibi o'rganildi. IPS-MS usulidan foydalangan holda, o'rganilayotgan ob'ektda 30 ta element mavjudligi aniqlandi, ular orasida magniy, natriy, kremniy, fosfor, kaltsiy, temir va alyuminiy ustunlik qiladi. Tahlil davomida olingan ma'lumotlar mahalliy dorivor o'simlik materiallarini hayotiy elementlarning manbai sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Петрова С.Н., Кузнецова А.А. Состав плодов и листьев смородины черной *Ribes Nigrum* (обзор) / С.Н. Петрова, А.А. Кузнецова //Химия растительного сырья. – 2014. – №4. – С.43-50.
2. Чиков П.С. Атлас лекарственных растений.- М.: АйФ Принт, 2005.-С.264.
3. Чиков П.С. Лекарственные растения.- М.: Медицина, 2006.-С.59.
4. Олимов Н.К., Сидаметова З.Э., Хабибуллаева Ш.М., Рахимова Д.О. Определение содержания минеральных элементов седативного сиропа» ФЛЕГМЕН» //Инфекция, иммунитет и фармакология-2021.-№ 2.-с.206-213.
5. Государственная фармакопея XI.I-том// 1990-с-50-55